

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19014632>

ANTIBIOTIKLARNING HAYOTIY JARAYONDAGI O‘RNI

Atoqulova G.Sh.

1-pediatriya va xalq tabobati fakulteti, 1- pediatriya yo‘nalishi, ToshDTU

Riksiyeva U.Sh.

Tibbiy va biologik kimyo, tibbiy biologiya, biofizika va tibbiy informatika kafedrası,
ToshDTU

ANNOTATSIYA

Ushbu tezisda antibiotiklar qo‘llanilishidan oldingi va keyingi davrlar qiyosiy tahlil qilingan. Tadqiqot davomida tarixiy va zamonaviy antibiotiklarning o‘ziga xos xususiyatlari, ularning terapevtik samaradorligi hamda afzalliklari o‘rganilgan. Shuningdek, zamonaviy tibbiyotda preparatlarning nojo‘ya ta‘sirini kamaytirish va bakteriyalarning chidamliligiga (rezistentlik) qarshi kurashishda yuqori natijalarga erishish zaruriyati asoslab berilgan."

Kalit so‘zlar: antibiotiklar, tabiiy antibiotiklar, yarim sintetik antibiotiklar, to‘liq sintetik antibiotiklar, antibiotiklarga chidamlilik (rezistentlik), terapevtik samaradorlik.

KIRISH

Antibiotiklarning asosiy vazifasi bakteriyalar keltirib chiraqadigan kasalliklarni davolashda foydalanilgan antibiotiklar inson tanasiga yuborilganda faqatgina bakteriya hujayrasiga ta‘sir qiladi. Antibiotiklargacha bo‘lgan davr ichida. Antibiotiklar kashf etilgunga qadar, hatto oddiy tirnash, tish og‘rig‘i yoki kichik jarohatlar ham o‘limga olib kelishi mumkin bo‘lgan jiddiy infeksiyalarni keltirib chiqargan. Shifokorlar bakterial kasalliklarga (masalan, pnevmoniya, sil yoki operatsiyadan keyingi infeksiyalar) qarshi deyarli chorasiz bo‘lishgan. Birinchi antibiotik penitsillin bo‘lgan uning kashf etilishi tasodifiy bo‘lgan. Inson ustida tajribani esa 1941-yilda penitsillin birinchi marta odamda muvaffaqiyatli qo‘llangan.

Dolzarbliligi. Antibiotiklarning ham o‘ziga yarasha yaxshi va yomon taraflari bor. Birinchi navbatda, dastlab olingan antibiotiklarning yaxshi va yomon taraflarini ko‘rib chiqsak. Bu bilan biz antibiotiklarni hayotimizga kirib kelganida keyingi o‘zgarishlarni bilib olishimiz mumkun.

1-jadval (daslab olingan antibiotiklarning yaxshi va yomon alomatları).

Dastlabki antibiotiklarning, yomon taraflari.	Dastlabki antibiotiklarning, dastlabki yaxshi taraflari.
Og'ir allergik reaksiyalar	O'lim darajasining keskin kamayishi
Kuchli toksiklik (Zaharlilik)	Ikkinchi jahon urushidagi g'alaba omili
Mikrobiota va ovqat hazm qilish muammolari	"Davolanmas" deb hisoblangan kasalliklarni yengish
Tez rivojlanuvchi chidamlilik (Rezistentlik)	Zamonaviy tibbiyotga poydevor
Tozalash darajasining pastligi.	Ijtimoiy va iqtisodiy ta'sir

"Tadqiqotning ustuvor yo'nalishlaridan biri — an'anaviy va zamonaviy antibiotiklarning farmakologik samaradorligini qiyosiy tahlil qilishdir. Bu jarayon zamonaviy farmatsevtika sanoatining rivojlanish tendensiyalarini baholash hamda mikroorganizmlarning dori vositalariga chidamliligi sharoitida yangi avlod preparatlarini yaratish imkoniyatlarini belgilab beradi."

2-jadval (dastlabki va hozirgi zamon antibiotiklarini farqini bilib olamiz).

	Dastlabki antibiotiklar	Hozirgi antibiotiklar
Ta'sir doirasi:	Tor doirada	Keng doirada
Organizmga bo'lgan ta'siri:	Yuqori toksinliliigi.	Yuqori tozalik va xavfsiz.
Qo'llash shakli va qulayligi:	In'ektsiya (ukol).	Tabletkalar, kapsulalar, mazlar.
Bakteriyalarning chidamliligi:	Dastlab ta'sir doirasini kichkina miqdorda ham to'q qilsa bo'gan.	Bakterialarning ustki qatlamida qobiq hosil bo'ldi endilikda ularga qarshi kurashish ancha qiyinlashdi.
Olinish usullari:	Faqatgina tabiiy usularda, tabiatning o'zidan olishdan.	Yarim sintetik yoki to'liq sintetik.

Hozirgi kunda sintezlanib olinadigan antibiotiklarni bizga qanday yaxshi va yomon ta'raflari borligiga ham birga qisqacha to'xtalib o'tishimiz kerak. Har bir narsaning qancha yaxshi ta'sir doirasi bo'lsa shuncha yomon ta'raflari ham bor.

3-jadval (Hozirgi kunda olinayotgan antibiotiklarning ta'sir doirasi)

Hozirgi antibiotiklarni afzalliklari.	Hozirgi antibiotiklarning yomon ta'raflari
Yuqori samaradorlik va aniqlik.	"Superbakteriyalar"ning paydo bo'lishi.
Samaradorlik doirasi yanada oshdi.	Mikroflora qirg'ini.
Antibiotik qabul qilish dozasi ancha kichraygan.	Yashirin nojo'ya ta'sirlar.
Bitta antibiotiklarning o'zi bir vaqtning o'zida keng ko'lamga ta'sir qila oladi.	Antibiotiklarning narxining kattaligi.

Hozirgi zamondagi antibiotiklar ustida o'tkazilgan ko'pdan ko'p tajribalar bor. Bulardan bir suniiy intellekt (AI) yordamida olingan a) Xalitsin (Halicin): 2020-yilda MIT olimlari yordamida olingan, b) Abautsin (Abaucin): 2023-yilda olindi. Teiksobaktin (Teixobactin) — "Qarshilik ko'rsatib bo'lmaydigan" dori.

Bu doriga qarshi hozirgi kungacha bakteriyalar ust himoya qoplam hosil qilishganlaricha yo‘q. Olimlarning ta‘kidlashlaricha 50-60 yilgacha bakteriyalar unga qarshi qoplam hosil qila olishmas ekan. Bu antibiotikni 2015-yilda sintez qilishgan, Northeastern universiteti (Boston) olimlari ya’ni Kim Lyuis, Slava Eppshtern, Losee Ling tomonidan kashf etilgan bu antibiotik.

XULOSA

Har bir narsaning o‘z chegarasi, yaxshi va yomon ta’raflari borligini unutmagan holatda. Antibiotiklar hayotimizga kirib kelganidan so‘ng oddiy infeksiyadan o‘lib ketayotgan insonlar hayotlari saqlanib qolindi. Har antibiotikni ko‘p ishlatganligimizda aslida bizning tanamizdagi bakteriyalarni yanada chidamlilashtirib bordik, antibiotiklarning juda ko‘p holatda istemol qilinsa inson tanasidagi jigar va buyrak ishdan chiqadi, bular o‘linga olib keladi. 5 kundan ko‘p antibiotik iste’mol qilinadigan bo‘linsa insonning immun tizimini tushirib yuborishga olib keladi. Shifokor nazorati bilan aytib borilayotgan miqdorda berilsa antibiotiklardan yaxshi taraflaridan ko‘proq foydalanamiz.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI: (REFERENCES)

1. "Nature" jurnali 2015 yilgi sonidan.
2. Britannica.
3. MIT (Massachusetts Texnologiya Instituti) va nufuzli ilmiy-ommabop yangiliklar portal.